

O'ZBEKISTON PSIXOLOGIYASIDA OILAVIY MUNOSABATLAR MUAMMOLARINING O'RGANILISHI

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
ChDPU Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
olimjonozodqulov30@gmail.com

Komiljonova Sevinch Azamat qizi

ChDPU Amaliy psixologiya 23/2-guruh talabasi
skomiljonova562@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15141956>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEY WORDS

jamiyat, oila, nikoh, er-xotin, shaxslararo munosabat, nikohga yetuklik, oilaviy qadriyat, oila qurish motivlari, oilaviy nizolar.

ABSTRACT

Maqolada mamlakatimiz psixologiyasi fanida oilaviy munosabatlar muammolarining o'rganilishi tahlil qilingan. Unda yurtimiz psixologlarining oila va nikoh masalalari, jumladan oilada er-xotin munosabatlari, unda tenglik, hamjihatlik va o'zaro hurmat hissini yuzaga keltirish, yoshlarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash, nikoh oldi omillari va boshqalar to'g'risida ilmiy qarashlari yoritib berilgan.

Oila jamiyat tayanchi, insonning baxt qo'rg'oni hisoblanadi. Shu bois bugungi kunda mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada oila-nikoh munosabatlarini mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni asrab-avaylash, hozirgi kun oilasining ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarini yanada rivojlantirish, demografik jarayonlarni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, oila-nikoh munosabatlarini chuqur o'rganish, ularning hali yaxshi o'rganilmagan ijtimoiy va etnopsixologik jihatlarini ilmiy tadqiq etish soha bilan shug'ullanuvchi barcha fanlar, jumladan mamlakatimiz psixologiya fani oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Mamlakatimizda psixologiya fani sohasida o'zbek oilalariga xos muammolarni o'rganish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va hozirgi kunda ham bu kabi ilmiy izlanishlar muvaffaqiyatli davom ettirilmogda. Bu sohada psixolog olimlardan G'.B.Shoumarov, E.G'oziyev, V.M.Karimova, M.G.Davletshin, N.A.Sog'inov, B.M.Umarov, E.N.Sattorov, X.Karimov, F.A.Akramova, S.A.Oxunjonova, A.Shojalilov, T.M.Adizova, E.Usmonov, Sh.SH.Jo'rayeva, R.S.Samarov, O.Shamiyeva, F.R.Ro'ziqulov, N.Salayeva, M.A.Utepbergenov, M.X.Fayziyeva, R.X.Dushanov, I.A.Jabborov, N.N.Shomurotova, R.N.Alimardonova va boshqalar olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlari diqqatga sazovordir.

Ana shu ilmiy ishlarda oilaviy munosabatlar psixologiyasi, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, o'zbek oilalaridagi milliy o'ziga xoslik, undagi nizolar va ularni keltirib chiqaruvchi sabablar, ajralishlar va ularning salbiy asoratlari kabi bir qator masalalar har tomonlama o'rganilib, tahlil qilingan.

F.A.Akramova o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida yoshlarni oilaga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganishga qaratgan. Muallif yoshlarni oilaga tayyorlashda nikohga yetuklik omillari muhim o'rin tutishini ta'kidlab, ular qatoriga yoshlarning oilaviy hayotga ma'naviy yetukligi, ularning oila qurish motivlari, nikoh qurish yoshiga oid fikrlari va bo'lg'usi oilaviy hayotlari haqidagi tasavvurlarini kiritadi. Olimaning fikricha, nikohga yetuklik

tushunchasi o'ta murakkab va nisbiy tushunchadir. Chunki odam rivojlanib, takomillashib boruvchi, o'z ma'naviy, axloqiy rivojida muntazam ravishda yangiliklarni o'ziga singdiruvchi mavjudotdir. Kishining yetukligi, ayniqsa, oilaviy hayotga yetukligi masalasida fikr yuritilganda, bu tushunchadan bir shartli o'lchov sifatidagina foydalaniladi.

Muallif tomonidan nikohga yetuklik deyilganda, oila quruvchi yoshlarning jismoniy (fiziologik), jinsiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, psixologik kabi yetuklik jihatlarini farqlash mumkinligi ta'kidlanadi. Bularning orasida jinsiy, huquqiy yetuklik ko'rsatkichlari aniq alomatlariga ega bo'lsa, iqtisodiy, psixologik, ma'naviy-axloqiy jihatlar qat'iy bir ko'rsatkich bilan belgilanmaydi. Shaxsning jinsiy yetukligi unda balog'atga o'tish alomatlarining kuzatilishi, ikkilamchi jinsiy belgilarning keskin darajada namoyon bo'lishi bilan, ichki sekretsiya bezlarining faollashuvi bilan xarakterlanadi.

Shaxsning psixologik yetukligi esa, uning turli hayotiy vaziyatlar va sharoitlarni hushyor baholay olishida namoyon bo'ladi. Yoshlarda kuzatiladigan psixologik yetuklik shaxsning boshqalarga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabatlari: hamdardlik, hamfikrlilik, o'zaro yordam kabilar tarzida namoyon bo'la oladigan ma'naviy sifatlarini ham bildiradi. Yoshlar oila qurayotganlarida bu xususiyatlar hal qiluvchi bo'lib hisoblanadi.

M.X. Fayziyeva esa o'zining ilmiy izlanishlarida oila barqarorligiga shaxslararo munosabatlar ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rgangan hamda mavzu bo'yicha muhim xulosalarni qo'lga kiritgan. Uning fikricha, oiladagi shaxslararo munosabatlar milliy-hududiy xususiyatlarga uzviy bog'lik murakkab tizimga ega bo'lib, uning asosiy bug'inini er bilan xotin o'rtasidagi munosabat tashkil etadi hamda undagi shaxslararo munosabatlar barqarorligini oilaviy qadriyatlarining shakllanganlik darajasi belgilaydi. O'zbek oilalarida shaxslararo munosabatlar barqarorligini belgilashda er-xotin munosabatlaridagi o'zaro hurmat va ishonch, bir-birini yaxshi tushunish, farzandlar, muomala odobi, onglilik va ma'naviy axloqiy mavqe, uning moddiy ta'minlanganligi, uy-joy bilan ta'minlanganlik, rollar taqsimotining mosligi, jinsiy moslik muhim omillar hisoblanadi.

Muallifning ta'kidlashicha, oilaviy nizolarning shakllanishi va ularning buzilib ketishida er-xotin fe'l-atvorining mos kelmasligi, farzandsizlik, sevgi va mehr-muhabbatning yetarli emasligi, oilaning budjetini oqilona boshqara olmaslik asosiy omillar bo'lib, ro'zg'or ishlarining saranjom- sarishta va orasta emasligi, iqtisodiy ta'minotdagi kamchiliklar, rashk va ishonchsizlik, ota-onalarning er-xotin munosabatlariga aralashuvi, dunyoqarash va maslaklarning nomuvofiqligi, jinsiy nomoslik kabi omillar ham oilaviy munosabatlarda ziddiyatlarni kelib chiqarishda muhim o'rin tutadi.

Psixolog olim I.O.Haydarov yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik muammolarini o'rganib, nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng xuquqlilik asosida tashkil etilishi, u bir-biriga begona insonlarning qarindoshlik rishtalari bilan bog'lashini ta'kidlab o'tgan. Shu o'rinda kelajakda turmush qurishini niyat qilgan yigit va qizlar o'zlarini doimo turmushga ota yoki ona bo'lishga tayyorlab borishlari lozimligi, buning uchun birinchi navbatda, o'z sog'liklari, tanlangan juftlarining harakterini, dunyoqarashi o'ziga qay darajada mos kelishi to'g'risida qayg'urishi kerakligini e'tirof etadi.

Muallifning fikriga ko'ra, ota-onaning xohishiga ko'ra hali voyaga yetmagan qizlarni turmushga uzatish, o'g'il bolalarni uylantirib qo'yish, ma'lum bir kasb-hunarni egallamasdan, mehnat qilish, oiladagi iqtisodiy-moddiy ta'minotni boshqara olish tajribasiga ega bo'lmasdan, erta uylantirish yoki turmushga uzatish ko'pgina salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

I.O.Haydarov buni yoshlarning farzandni dunyoga keltirish va tarbiyalashda ota-onalik majburiyatlarini his qilmaslik, oilada er-xotin vazifalarini taqsimlanishidagi ma'naviy tayyorgarlikning yetishmasligi, yosh oilaning mustaqil mablag'i bo'lmasligi sababli ota-ona qo'liga qaram bo'lishi va boshqa sabablar bilan tushuntiradi.

R.N.Alimardonova esa o'zining ilmiy izlanishlarida yosh kelin-kuyovlar o'rtasidagi sog'lom psixologik munosabatlarni ta'minlashning ijtimoiy-etnik asoslarini o'rganishga harakat qilgan. Uning fikricha, oilada shaxslararo munosabatlar murakkab tizimga ega bo'lib, uning asosiy bo'g'inini er bilan xotin o'rtasidagi munosabatlar tizimi tashkil etadi. Bu munosabatlar kelin-kuyovning hayoti va faoliyatida namoyon bo'lib, uning barqarorligini oilaviy qadriyatlarining shakllanganlik darajasi belgilaydi. Bugungi kunda oilaviy qadriyatlar o'zida bir qator ijtimoiy-etnik jihatlarni: jinsiy munosiblik, shaxs sifatida identifikatsiyalashganlik, maishiy-xo'jalik, ota-ona tarbiyachilik, ijtimoiy faollik, emotsional psixoterapevtik, tashqi jozibadorlikni meyorli rivojlanganligini taqozo etadi.

Muallif tomonidan oilaviy nizolar kelib chiqishi va oilaning buzilib ketishida asosiy omillar sifatida:

- er-xotin fe'l-atvorining mos kelmasligi;
- farzandsizlik, sevgi va mehr-muhabbatning yetarli emasligi;
- oila budjetini oqilona boshqara olmaslik asosiy omillar deb tan olinadi.

Uy ishlarining saranjom-sarishta va orasta emasligi, iqtisodiy ta'minotdagi kamchiliklar, rashk va ishonchsizlik, ota-onalarning kelinkuyov munosabatlariga noo'rin aralashuvi, dunyoqarash va maslaklarning nomuvofiqligi, jinsiy munosabatlarda zarur qoidalarga amal qilmaslik (yoki xiyonat) holatlari sababchi bo'lishi ko'rsatib o'tiladi.

Psixolog N.N.Shomurodovanning ilmiy tadqiqotlari esa oilaviy zo'ravonlikning ijtimoiy-psixologik xatarlarini o'rganishga bag'ishlangan. Uning fikricha, oiladagi zo'ravonlikdan dunyo bo'yicha har uchinchi ayol jabr ko'radi, ammo bu holatni boshdan kechirayotgan odamlar ko'pincha hech kimga bu haqida aytmaydilar. Bu ularga hech kimga aytmaslik bilan tahdid qilinganligi, bundan tashqari, oilaviy zo'ravonlikni boshdan kechirayotgan odamlar ba'zida o'zlarini ayblashishi yoki bu haqda gapirishga uyalishi bilan bog'liq bo'ladi.

Muallif zo'ravonliklar jismoniy va jinsiy, moliyaviy, emotsional va psixologik zo'ravonlik ko'rinishida bo'lishini, tahqirlash, urish, zo'rlash, og'zaki tahdidlar, ta'qib qilish, pulsiz qoldirish va qasddan do'stlaridan va oilasidan ajratib qo'yish oilaviy zo'ravonlikda sodir bo'ladigan xatti-harakatlar ko'rinishida sodir bo'lishini ta'kidlaydi. Ayniqsa, erkakning oilaviy zo'ravonligi uni boshdan kechirgan ayollar va bolalarga juda katta ta'sir ko'rsatishi, zo'ravonlik ayollar va bolalar faoliyatini jiddiy ravishda cheklab qo'yishi va ularning hayotning barcha jabhalarida faol ishtirok etishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini e'tirof etadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, oila jamiyatning muhim bo'lagi bo'lib, qadim-qadimdan unga muqaddas maskan, inson kamoloti, jamiyat taraqqiyoti va barqarorligini ta'minlaydigan ijtimoiy institut sifatida qaralgan. Shu bois, hozirgi kunda ham oila muammolari u bilan shug'ullanuvchi bir qator fanlar, jumladan mamalakatimiz psixologiya fanining muhim vazifalari sirasiga kiradi.

Mamlakatimiz psixologlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda oila va nikoh masalalariga, jumladan oilaviy turmush tartib-qoidalari, er-xotin munosabatlari, ularning vazifa va burchlari, sifat va fazilatlarini, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, o'zbek

oilalaridagi milliy o'ziga xoslik, undagi nizolar va ularni keltirib chiqaruvchi sabablar, ajralishlar va ularning salbiy asoratlari kabi bir qator masalalar ham har tomonlama o'rganilib, tahlil qilinganligi diqqatga sazovordir. Psixolog olimlarning oila va nikoh muammolari o'rganilgan ilmiy tadqiqotlari natijalaridan yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlashda va oilaviy turmush amaliyotida samarali foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. RAHBAR VA XODIM MUNOSABATLARINING BOSHQARUV JARAYONIDAGI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Статья 2024, 41, 110-113.
2. Ozodqulov, O. VATANPARVARLIK RUHINI TALABALARDA RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. CAJAR 2024, 2, 37-41.
3. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li and Samadova Laylo Alisher qizi 2024. FANLAR TIZIMIDA PEDAGOGIKA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQADORLIGI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. 41, 1 (Mar. 2024), 103-106.
4. Sharipova, N. (2023). PHONETICS: UNLOCKING THE SOUNDS OF LANGUAGE. В ZDIT (Т. 2, Выпуск 27, сс. 22-24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10321056>
5. Sharipova Nodira Shavkat Qizi, . (2024). TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS USING CLIL METHOD IN CLASS. International Journal of Pedagogics, 4(06), 161-164. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-29> .
6. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38-40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
7. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48-52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
8. Jo'rayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149-153.извлечено.
9. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
10. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50- 53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882> 13.
11. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОИЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97-103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>.
12. Abdurasulov, J. (2022). HARBIY KOMPETENTSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(11), 231-234. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326> 17.
13. Abdurasulov, J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 983-988. извлечено от

<https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305> .

14. Абдурасулов , Ж. (2024). ХАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65
15. Abdurasulov J., & Pardabayeva , M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
16. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YO'PA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 02.04.2025).
17. Usarboyeva D. The importance of innovative educational methods in organizing the educational process //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-187.
18. Usarboyeva, D. (2024). Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlari. Таълим тизимида ижтимоийгуманитар фанлар, 1(1), 74-77. 31.
19. Абдусаматова, Ш. С. (2024). Роль психологии в формировании толерантности у студентов. IMRAS, 7(7), 39-43.
20. Abdusamatova, S. S. (2024). Tolerantlikning shaxsiy omillari. Inter education & global study, (5 (1)), 487-489.
21. Abdusamatova, S. S., & Sultonqulova, G. F. (2023). Ehtiyojlar va faoliyatning o'zaro bog'liqligi. Евразийский журнал академических исследований, 3(3 Part 3), 65-69.
22. Abdusamatova, S. (2023). Description of modern concepts of emotional intelligence. Science and innovation, 2(B11), 524-529.
23. Abdusamatova, S. (2023). Mechanism of innovation in the field of lifelong education. Science and innovation, 2(B1), 341-344.
24. Abdusamatova, S. (2023). Some aspects of self-development and self-knowledge, and effective assessment methods. Science and innovation, 2(B5), 420-423.
25. Meylieva, M. S. (2024). Talabalarga individual ta'lim yondashuvlari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagog, 7(2), 381-384.
26. Meyliyeva, M. S. (2024). Specific aspects of the formation of student professional motivation through an individual approach. International education and innovative sciences, 1(9), 347-357.